

УДК 616.65-002.2-07-08

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ СИНДРОМА ХРОНИЧЕСКОЙ ТАЗОВОЙ БОЛИ У МУЖЧИН: ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

УРАҚБАЙ АБЫЛХАЙЫР БӨКЕНБАЙҰЛЫ

Врач-резидент 3-го года обучения по образовательной программе
«Урология и андрология (взрослая, детская)»
Южно-Казахстанская медицинская академия

ЕРТАЕВ ӨМІРЗАҚ БАҚЫТҰЛЫ

Врач-резидент 3-го года обучения по образовательной программе
«Урология и андрология (взрослая, детская)»
Южно-Казахстанская медицинская академия

АМАН АБЫЛАЙ МҰХТАРҰЛЫ

Врач-резидент 3-го года обучения по образовательной программе
«Урология и андрология (взрослая, детская)»
Казахский Национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова

ЖҰМАНОВ АБЫЛАЙХАН СҰЛТАНҰЛЫ

Врач-резидент 3-го года обучения по образовательной программе
«Урология и андрология (взрослая, детская)»

ОСТЕМИРОВ БАҒДАТ УМИРЗАҚҰЛЫ

Врач-резидент 3-го года обучения по образовательной программе
«Урология и андрология (взрослая, детская)»

Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова
Научные руководители – к.м.н., доцент **М.Н. САРКУЛОВ**, уролог-андролог **Б.А. ДАУКЕНОВ**
Шымкент, Казахстан

Аннотация: Синдром хронической тазовой боли у мужчин представляет собой клинически гетерогенную группу хронических болевых состояний, для которых характерно сочетание тазовой боли, симптомов нижних мочевых путей, сексуальной дисфункции и психоэмоциональных нарушений при отсутствии доказанной бактериальной инфекции как универсального объяснения симптомов. В современной литературе и клинических рекомендациях происходит смещение от органочетричного понимания «хронического простатита» к боль-ориентированному и фенотипическому подходу; EAU рекомендует избегать терминов на «-itis» при отсутствии подтвержденного инфекционно-воспалительного процесса. Популяционная распространенность простатит-подобных симптомов в исследованиях составляет 2,2–14,2%, а в одном крупном китайском исследовании среди мужчин с хронической тазовой болью общая распространенность сексуальной дисфункции составила 49%; частота эректильной дисфункции в разных выборках варьировала от 15,1% до 48%. В диагностике ключевое значение имеют тщательный анамнез, физикальное обследование, исключение состояний с установленной причиной боли, использование валидированных шкал симптомов и качества жизни, прежде всего NIH-CPSI, а также фенотипирование по UPOINT. Наилучшим образом обоснована не универсальная, а фенотип-ориентированная мультимодальная терапия. Среди нефармакологических подходов наиболее убедительные данные имеются для акупунктуры и краткосрочного эффекта экстракорпоральной ударно-волновой терапии;

фармакологическая терапия может включать альфа-адреноблокаторы, ограниченный курс антибиотиков у тщательно отобранных ранее не леченных пациентов с короткой длительностью заболевания, нестероидные противовоспалительные средства и фитотерапию. Нейромодуляция и другие интервенционные методы остаются опцией для рефрактерных случаев, но качество доказательств здесь ниже. [5]

Ключевые слова: Хроническая тазовая боль; хронический простатит/синдром хронической тазовой боли; CP/CPPS; primary prostate pain syndrome; NIH-CPSI; UPOINT; тазовое дно; акупунктура; экстракорпоральная ударно-волновая терапия; нейромодуляция.

Введение: Хроническая тазовая боль у мужчин остается одной из самых сложных междисциплинарных проблем современной урологии. Клиническая практика показывает, что у значительной части пациентов боль сочетается не только с дизурией, нарушениями мочеиспускания и сексуальной дисфункцией, но и с тревогой, катастрофизацией боли, снижением повседневной активности и выраженным ухудшением качества жизни. Современные EAU Guidelines подчеркивают, что такие состояния должны рассматриваться через призму хронической боли как самостоятельного патологического процесса, а не только как отражение локального простатического воспаления. [1–3]

В англоязычной литературе исторически широко используется термин *chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome* — хронический простатит/синдром хронической тазовой боли (CP/CPPS). Вместе с тем EAU в актуальной редакции руководства предлагает боль-центрированную терминологию *primary prostate pain syndrome* — первичный простатический болевой синдром, подчеркивая, что терминология на «-itis» уместна только при доказанных инфекции и/или воспалении как причине боли. Это не формальная языковая правка, а отражение смены клинической парадигмы. [1,2,4]

Цель: Оценить современные данные литературы по диагностике и лечению мужского синдрома хронической тазовой боли и представить клинически применимую модель ведения пациента на основе актуальных руководств, Cochrane-обзоров и верифицируемых обзорных и клинических исследований. [8]

Материалы и методы поиска литературы: Работа выполнена как нарративный обзорно-аналитический обзор литературы. Поиск проводился в базах PubMed, PubMed Central, Cochrane Library, а также в полнотекстовой версии EAU Guidelines on Chronic Pelvic Pain 2026; дополнительно оценивались доступные клинические обзорные публикации и рекомендации, цитируемые в EAU. Основной период поиска — январь 2020 года – май 2026 года. Более ранние публикации включались только при фундаментальном значении для темы: классификация NIH, разработка NIH-CPSI, UPOINT, ключевые работы Shoskes, Nickel, Pontari, базовые Cochrane-обзоры и классические статьи по патофизиологии CP/CPPS. [9]

Использовались поисковые термины на английском и русском языках: *chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome, CP/CPPS, male chronic pelvic pain, primary prostate pain syndrome, NIH-CPSI, UPOINT, pelvic floor, sexual dysfunction, acupuncture, extracorporeal shockwave therapy, neuromodulation, physiotherapy, antibiotics, alpha-blockers*, а также «синдром хронической тазовой боли», «хронический простатит», «мужская хроническая тазовая боль», «тазовая физиотерапия», «акупунктура», «ударно-волновая терапия». Включались клинические рекомендации, систематические обзоры, метаанализы, рандомизированные исследования, качественные обзорные статьи и фундаментальные работы, на которые опираются современные руководства. Исключались публикации без верифицируемых библиографических данных, дубли, нерелевантные работы и источники с недостоверной ссылочной базой.

Терминология и место CP/CPPS в современной урологии: Хронический простатит/синдром хронической тазовой боли (*chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome, CP/CPPS*) у мужчин рассматривается как хроническое болевое состояние, при котором боль в структурах таза сохраняется не менее трех месяцев и не объясняется доказанной инфекцией

или другой очевидной локальной патологией. В современных рекомендациях European Association of Urology данная концепция отражена в термине primary prostate pain syndrome — первичный простатический болевой синдром. [1,2]

Классическое деление CP/CPPS на категории IIIA и IIIB сохраняет историческое значение, однако его практическая ценность ограничена. Для клинического ведения более значимы выраженность симптомов, исключение специфических причин боли и фенотипирование пациента. [1,11]

Эпидемиология и клиническое значение: По данным EAU 2026, распространенность простатит-подобных симптомов в популяционных исследованиях составляет 2,2–14,2%. Симптомы, соответствующие первичному простатическому болевому синдрому, встречаются более чем у 2% мужчин. Разброс показателей связан с различиями диагностических критериев, дизайна исследований и методов опроса. [1]

CP/CPPS ассоциирован со значительным снижением качества жизни, хронической болью, симптомами нижних мочевых путей, нарушением сексуальной функции и психоэмоциональным дистрессом. При этом CP/CPPS следует рассматривать как преобладающую клиническую форму среди небактериальных простатит-ассоциированных синдромов, а не как эквивалент хронической бактериальной инфекции. [1,5]

Современные методы лечения хронического простатита/синдрома хронической тазовой боли у мужчин, Таблица 1.

Направление / метод	Целевая группа пациентов	Доказательная основа и ожидаемый эффект	Ограничения	Практический вывод
Фенотипориентированная мультимодальная терапия	Пациенты с сочетанием боли, мочевых симптомов, сексуальной дисфункции, психоэмоциональных и миофасциальных проявлений	EAU рекомендует мультимодальное лечение с учетом фенотипа пациента. Проспективные данные по UPOINT показывают улучшение симптомов и качества жизни при адресном воздействии на позитивные домены. [1,26]	Не является единой схемой лечения; требует индивидуальной оценки пациента	Базовая стратегия ведения CP/CPPS. Лечение должно подбираться не по диагнозу «простатит», а по клиническим доменам
Обучение пациента и коррекция ожиданий	Все пациенты с хронической тазовой болью	Объяснение хронической природы боли, роли стрессовых факторов и необходимости поэтапного лечения улучшает приверженность и снижает тревожность. [1,25]	Самостоятельно редко достаточно при выраженных симптомах	Должно быть обязательно частью первичного приема
Акупунктура	Пациенты с персистирующей болью и симптомами CP/CPPS, особенно при недостаточном эффекте	В крупном рандомизированном исследовании акупунктура показала преимущество над sham-акупунктурой; эффект сохранялся до 24 недель после лечения. Метаанализ 2023 года подтвердил улучшение боли, NIH-CPSI,	Требует стандартизованного протокола и квалифицированного специалиста	Может рассматриваться как доказательно поддерживаемый немедикаментозный метод в

Направление / метод	Целевая группа пациентов	Доказательная основа и ожидаемый эффект	Ограничения	Практический вывод
	стандартной терапии	качества жизни и мочевых симптомов. [1,16,17]		составе комплексного лечения
Экстракорпоральная ударно-волновая терапия	Пациенты с хронической тазовой болью, чаще при рефрактерном течении или как дополнительный метод	В sham-контролируемых исследованиях отмечено снижение боли и улучшение NIH-CPSI к 12-й неделе. Cochrane и метаанализ 2021 года указывают на возможное уменьшение симптомов без значимого роста нежелательных явлений. [1,13,]	Долгосрочный эффект к 24-й неделе подтвержден недостаточно убедительно	Можно использовать как адъювантный метод, но не как универсальную терапию
Газовомиофасциальная физиотерапия, расслабление мышц тазового дна, биологическая обратная связь	Пациенты с мышечной болезненностью, триггерными точками, гипертонусом или дисфункцией тазового дна	EAU указывает на значение миофасциального компонента и рекомендует активный поиск триггерных точек. Метод патогенетически обоснован при домене tenderness. [1,12,19,28]	Качество исследований неоднородное; эффективность зависит от правильного отбора пациентов	При мышечном компоненте предпочтительна работа на расслабление и нормализацию тонуса, а не стандартные упражнения Кегеля
Психологические вмешательства и pain education	Пациенты с тревогой, депрессией, катастрофизацией боли, хроническим болевым поведением	Систематические обзоры показывают уменьшение боли и дистресса в краткосрочном периоде. EAU подчеркивает необходимость оценки эмоциональных и поведенческих последствий боли. [1,18,25]	Долгосрочная эффективность изучена неоднородно	Показаны не как «психиатризация» пациента, а как часть лечения хронической боли
Альфа-адреноблокаторы	Пациенты с выраженными симптомами нижних мочевых путей, особенно при длительности заболевания менее 1 года	Метааналитические данные показывают умеренное улучшение суммарных симптомов, боли, мочевых показателей и качества жизни; благоприятный ответ выше, чем при плацебо: RR 1,4; 95% ДИ 1,1–1,8. [1,14]	Менее убедительны при длительно существующем заболевании	Рациональны при мочевом домене UPOINT, но не должны назначаться всем пациентам автоматически
Антибактериальная терапия	Ранее не леченные	EAU допускает ограниченный курс у	Повторные эмпирические	СР/СРПС нельзя

Направление / метод	Целевая группа пациентов	Доказательная основа и ожидаемый эффект	Ограничения	Практический вывод
	пациенты с короткой длительностью симптомов и возможным инфекционным компонентом	тщательно отобранных пациентов, однако клинический эффект часто невелик, а истинный ответ статистически подтверждается не всегда. [1,14,29]	курсы без признаков инфекции не обоснованы	приравнивать к хронической бактериальной инфекции; после неэффективного курса продолжать антибиотики не следует
Нестероидные противовоспалительные средства	Пациенты с выраженным болевым или воспалительным компонентом	EAU указывает на умеренный краткосрочный эффект; в одном метааналитическом объединении противовоспалительные препараты были примерно на 80% чаще связаны с благоприятным ответом, чем плацебо. [1,14]	Ограничения по длительности применения и риск побочных эффектов	Могут использоваться краткосрочно для контроля боли, но не являются длительной базовой терапией
Фитотерапия	Пациенты с небактериальным хроническим болевым синдромом	EAU указывает на благоприятный эффект фитотерапии на боль и общий ответ; для Serenoa repens в исследовании 221 пациента отмечено улучшение NIH-CPSI по сравнению с плацебо. [1,21,23]	Гетерогенность препаратов, дозировок и схем лечения	Может рассматриваться как дополнительная терапия у части пациентов, но требует реалистичной оценки эффекта
Ингибиторы 5-альфа-редуктазы	Ограниченные подгруппы пациентов старшего возраста с увеличенной предстательной железой, повышенным простат-специфическим антигеном или сопутствующим и простатит-	Данные противоречивы; EAU не рекомендует рутинное применение у всех пациентов с PPPS. [1,14]	Не подходят как универсальное лечение CP/PPS	Использовать только при наличии отдельных урологических показаний, а не как стандартную терапию тазовой боли

Направление / метод	Целевая группа пациентов	Доказательная основа и ожидаемый эффект	Ограничения	Практический вывод
	подобными симптомами			
Прегабалин	Пациенты с предполагаемым нейропатическим компонентом боли	В плацебо-контролируемом исследовании 6-недельный курс у 218 пациентов против 106 в группе плацебо не привел к значимому снижению суммарного NIH-CPSI. [1,14]	Убедительного эффекта при CP/PPS не показано	Не должен рассматриваться как препарат первой линии
Ботулинический токсин типа А	Отдельные рефрактерные пациенты	Систематический обзор EAU Panel 2022 включил две рандомизированные работы и одно нерандомизированное сравнительное исследование; положительный сигнал по боли имеется, но окончательный вывод ограничен неоднородностью данных. [1,24]	Неполнота доказательств, off-label применение, необходимость специализированного отбора	Возможен только у тщательно отобранных пациентов после неэффективности стандартных методов
Стимуляция заднего большеберцового нерва / транскутанная электрическая нейростимуляция	Отдельные пациенты с рефрактерной хронической тазовой болью	EAU указывает на вероятную эффективность posterior tibial nerve stimulation при PPPS и потенциальную пользу электрической нейромодуляции. [1,19,20]	Требуются более качественные долгосрочные исследования	Может рассматриваться как дополнительный метод в специализированной практике
Сакральная нейромодуляция	Пациенты с тяжелой рефрактерной хронической тазовой болью после неэффективности и менее инвазивных методов	По данным систематического обзора, среди пациентов, прошедших тестовую стимуляцию, к постоянной имплантации переходили в среднем 69%; диапазон по сериям составлял 52–91%. [1,19,20]	Инвазивность, стоимость, вариабельность результата, нежелательные явления 0–50% в разных сериях	Не является терапией первой линии; применяется только в специализированных центрах

Результаты обзорного анализа: Анализ литературы показывает, что в 2020–2026 годах клиническая рамка мужской хронической тазовой боли стала более четкой: приоритет отдается боль-центристской терминологии, фенотипированию, оцениваемому симптомному бремени и мультимодальному лечению. Наиболее устойчивыми опорами клинической практики остаются EAU 2026, Cochrane-обзоры по фармакологическим и нефармакологическим вмешательствам, а также несколько РКИ и систематических обзоров по акупунктуре, ESWT, фитотерапии и нейромодуляции.

В диагностике наибольшую практическую ценность имеют последовательное исключение состояний с установленной причиной боли, использование NIH-CPSI и фенотипирование по UPOINT. В лечении наилучшие данные имеются для phenotype-directed

multimodal care; акупунктура и ESWT демонстрируют благоприятный сигнал среди немедикаментозных методов, тогда как фармакотерапия должна использоваться селективно, а нейромодуляция - в рефрактерных случаях.

Заключение: Мужской синдром хронической тазовой боли следует рассматривать как гетерогенное хроническое болевое состояние, в котором простатическая локализация симптомов не означает автоматического наличия бактериальной инфекции или изолированного воспаления простаты. Современная доказательная база поддерживает использование боле-центричной терминологии, стандартной симптомной оценки с помощью NIH-CPSI, фенотипирования UPOINT и мультимодальной, индивидуализированной тактики. Рациональная клиническая стратегия включает исключение вторичных причин боли, оценку мочевого, мышечного, сексуального и психоэмоционального компонентов и поэтапное лечение, соразмерное клиническому фенотипу и выраженности симптомов. [1,2,6,8,13,14,26]

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. European Association of Urology. EAU Guidelines on Chronic Pelvic Pain. Arnhem: EAU; 2026.
2. Adamian L, Urits I, Orhurhu V, et al. A Comprehensive Review of the Diagnosis, Treatment, and Management of Urologic Chronic Pelvic Pain Syndrome. *Curr Pain Headache Rep.* 2020;24(6):27. DOI: 10.1007/s11916-020-00857-9. PMID: 32378039.
3. Doiron RC, Shoskes DA, Nickel JC. Male CP/CPPS: where do we stand? *World J Urol.* 2019;37(6):1015-1022. DOI: 10.1007/s00345-019-02718-6. PMID: 30864007.
4. Habermacher GM, Chason JT, Schaeffer AJ. Prostatitis/chronic pelvic pain syndrome. *Annu Rev Med.* 2006;57:195-206. DOI: 10.1146/annurev.med.57.011205.135654. PMID: 16409145.
5. McNaughton Collins M, Pontari MA, O'Leary MP, et al. Quality of life is impaired in men with chronic prostatitis: the Chronic Prostatitis Collaborative Research Network. *J Gen Intern Med.* 2001;16:656. PMID: 11679032.
6. Litwin MS, McNaughton-Collins M, Fowler FJ Jr, et al. The National Institutes of Health chronic prostatitis symptom index: development and validation of a new outcome measure. *J Urol.* 1999;162:369. PMID: 10411041.
7. Pontari MA, Ruggieri MR. Mechanisms in prostatitis/chronic pelvic pain syndrome. *J Urol.* 2008;179(5 Suppl):S61-S67. DOI: 10.1016/j.juro.2008.03.139. PMID: 18405756.
8. Shoskes DA, Nickel JC, Dolinga R, Prots D. Clinical phenotyping of patients with chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome and correlation with symptom severity. *Urology.* 2009;73(3):538-542. DOI: 10.1016/j.urology.2008.09.074. PMID: 19118880.
9. Magri V, Wagenlehner FME, Perletti G, et al. Use of the UPOINT chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome classification in European patient cohorts: sexual function domain improves correlations. *J Urol.* 2010;184:2339. PMID: 20952019.
10. Davis SN, Maykut CA, Binik YM, et al. Is a sexual dysfunction domain important for quality of life in men with urological chronic pelvic pain syndrome? Signs "UPOINT" to yes. *J Urol.* 2013;189:146. PMID: 23164384.
11. Weidner W, Anderson RU. Evaluation of acute and chronic bacterial prostatitis and diagnostic management of chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome with special reference to infection/inflammation. *Int J Antimicrob Agents.* 2007;31 Suppl 1:S91-S95. DOI: 10.1016/j.ijantimicag.2007.07.044. PMID: 18162376.
12. Shoskes DA, Berger R, Elmi A, Landis JR, Propert KJ, Zeitlin S. Muscle tenderness in men with chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome: the chronic prostatitis cohort study. *J Urol.* 2008;179(2):556-560. DOI: 10.1016/j.juro.2007.09.088. PMID: 18082223.
13. Franco JVA, Turk T, Jung JH, Xiao YT, Iakhno S, Garrote V, et al. Non-pharmacological interventions for treating chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome. *Cochrane Database Syst Rev.* 2018;5:CD012551. DOI: 10.1002/14651858.CD012551.pub3. PMID: 29372565.

14. Franco JVA, Turk T, Jung JH, Xiao YT, Iakhno S, Tirapegui FI, et al. Pharmacological interventions for treating chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome. *Cochrane Database Syst Rev.* 2019;10:CD012552. DOI: 10.1002/14651858.CD012552.pub2. PMID: 31587256.
15. Mykoniatis I, Pyrgidis N, Kinias E, et al. Low-intensity shockwave therapy for the management of chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome: a systematic review and meta-analysis. *BJU Int.* 2021;128:144. PMID: 33434323.
16. Sun Y, Liu Y, Liu M, et al. Efficacy of Acupuncture for Chronic Prostatitis/Chronic Pelvic Pain Syndrome: A Randomized Trial. *Ann Intern Med.* 2021;174:1357. PMID: 34399062.
17. Pan J, Xie Q, Huang Y, et al. Acupuncture for Chronic Prostatitis or Chronic Pelvic Pain Syndrome: An Updated Systematic Review and Meta-Analysis. *Pain Res Manag.* 2023;2023:7754876. PMID: 36960418.
18. Li AS, Fall M, Wagenlehner FME, et al. Psychological management of patients with chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome (CP/CPPS): a systematic review. *Scand J Pain.* 2023;23:25. PMID: 35938980.
19. Cottrell AM, Turner-Stokes L, Sizer PS, et al. Benefits and Harms of Electrical Neuromodulation for Chronic Pelvic Pain: A Systematic Review. *Eur Urol Focus.* 2020;6:559. PMID: 31636030.
20. Hunter CW, Falowski S. Neuromodulation in Treating Pelvic Pain. *Curr Pain Headache Rep.* 2021;25(2):9. DOI: 10.1007/s11916-020-00927-y. PMID: 33534006.
21. Cai T, Tamanini I, Tascini C, et al. The efficacy and tolerability of pollen extract in combination with hyaluronic acid and vitamins in the management of patients affected by chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome: a 26 weeks, randomized, controlled, single-blinded, phase III study. *Minerva Urol Nephrol.* 2022;74:780. PMID: 33781014.
22. Matsukawa Y, Takai S, Funahashi Y, et al. Comparison of cernitin pollen extract vs tadalafil therapy for refractory chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome: a randomized, prospective study. *Neurourol Urodyn.* 2020;39:1994. PMID: 32648985.
23. Zhang K, Xu H, Chen H, et al. The efficacy and safety of *Serenoa repens* extract for the treatment of patients with chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome: a multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled trial. *World J Urol.* 2021;39:3489. PMID: 33452912.
24. Parsons BA, Georgopoulos M, Sønksen J, et al. The Benefits and Harms of Botulinum Toxin-A in the Treatment of Chronic Pelvic Pain Syndromes: A Systematic Review by the European Association of Urology Chronic Pelvic Pain Panel. *Eur Urol Focus.* 2022;8:320. PMID: 33526405.
25. Mardon AK, et al. Recommendations for patient education in the management of persistent pelvic pain: a systematic review of clinical practice guidelines. *Pain.* 2024;165:1207. PMID: 38112691.
26. Shoskes DA, Nickel JC, Kattan MW. Phenotypically directed multimodal therapy for chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome: a prospective study using UPOINT. *Urology.* 2010;75:1249. PMID: 20363491.
27. Dybowski C, Löwe B, Brünahl C, et al. Predictors of pain, urinary symptoms and quality of life in patients with chronic pelvic pain syndrome (CPPS): A prospective 12-month follow-up study. *J Psychosom Res.* 2018;112:99. PMID: 30097143.
28. Anderson RU, Wise D, Nathanson BH. Chronic Prostatitis and/or Chronic Pelvic Pain as a Psychoneuromuscular Disorder — A Meta-analysis. *Urology.* 2018;120:23-29. DOI: 10.1016/j.urology.2018.07.022. PMID: 30056195.
29. Doiron RC, Nickel JC. Management of chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome. *Can Urol Assoc J.* 2018;12(6 Suppl 3):S161-S163. DOI: 10.5489/cuaj.5325. PMID: 29875042.
30. Doiron RC, Nickel JC. Evaluation of the male with chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome. *Can Urol Assoc J.* 2018;12(6 Suppl 3):S152-S154. DOI: 10.5489/cuaj.5322. PMID: 29875039.